

TOPISHMOQLARDA ASSOTSIATIV FREYMLARNING LINGVOKOGNITIV MODELII

*Turg'unova Maftunaxon Jamoldin qizi
tayanch doktoranti(PhD)*

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248318>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq topishmoqlarining lingvokognitiv tabiati va ularda assotsiativ freymlarning namoyon bo'lishi tahlil qilinadi. Topishmoqlar shunchaki folklor janri emas, balki inson tafakkurining murakkab kognitiv mexanizmi sifatida tadqiq etilgan. Maqolada freym tahlili metodi orqali topishmoqlar tarkibidagi slotlar, assotsiativ zanjirlar va kognitiv modellar yoritib berilgan. Topishmoqlarning "yashirish" va "ochish" funksiyasi freymlararo o'tish zanjiri misolida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: topishmoq, freym, slot, assotsiativ zanjir, kognitiv model, lingvokognitologiya.

Аннотация. В данной статье анализируется лингвокогнитивная природа узбекских народных загадок и проявление в них ассоциативных фреймов. Загадки исследуются не просто как фольклорный жанр, а как сложный когнитивный механизм человеческого мышления. С помощью метода фреймового анализа в статье освещаются слоты, ассоциативные цепочки и когнитивные модели в структуре загадок. Функции «скрытия» и «раскрытия» в загадках продемонстрированы на примере цепочки межфреймовых переходов.

Abstract. This article analyzes the linguocognitive nature of Uzbek folk riddles and the manifestation of associative frames within them. Riddles are investigated not merely as a folkloric genre, but as a complex cognitive mechanism of human thinking. Through the method of frame analysis, the article highlights the slots, associative chains, and cognitive models inherent in the structure of riddles. The functions of "concealing" and "revealing" in riddles are demonstrated through the example of inter-frame transition chains.

Topishmoq xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va ommabop janrlaridan biridir. Topishmoqlar insonning mantiqiy tafakkurini charxlaydi, uning sezgirligi va narsalar o'rtasidagi bog'liqlikni topish qobiliyatini sinovdan o'tkazadi. Topishmoq zamirida qiyoslash, o'xshatish, mubolag'a kabi badiiy san'at vositalari yotadi.

Freym - keng qo'llaniladigan leksik tushuncha. Birinchi marta "freym" atamasi F.Bartlett va T.Kuhnning asarlari ta'sirida bo'lgan M.Minskiy tomonidan insonning yangi bilimlarni o'zlashtirish va ularni birlashtirish qobiliyatini tushuntirish uchun ishlatilgan. Uning ta'rifiga ko'ra, afsuski, o'ta mavhum - bu "kognitiv tuzilma" bo'lib, u hodisalar yoki jarayonlarning katta guruhini va "ular orasidagi tugunlar va aloqalardan tashkil topgan tarmoq" ni tushunishga yordam beradi. U freymni sxema sifatida ko'rib chiqadi, uning o'ziga xosligi shundaki, u lingvistik iboralarni tushunish va izohlash uchun muhim bo'lgan bilimlarni ifodalaydi va tuzadi. "Freym - bu tipik vaziyat haqidagi bilimdir"[1;61].

Oddiyroq aytganda, freym ongimizdagi ma'lum bir vaziyat, obyekt, hodisa haqidagi bilimlar majmuasidir. Masalan, "maktab" freymi aytilganda, beixtiyor xayolimizda "o'quvchi, o'qituvchi, sinf xonasi" kabi tushunchalar, ya'ni slotlar bir butunlikda gavdalanadi.

Kognitiv nuqtayi nazardan qaraganda, assotsiativ freymlarning lingvokognitiv modeli quyidagi xususiyatlarni namoyon qiladi:

Birinchi, zanjirli assotsiativ tafakkur ishlaydi. Ya'ni har bir tushuncha keyingisini chaqiradi: bir belgidan ikkinchisiga o'tish orqali o'quvchi ongida yaxlit ma'no quriladi. Bu topishmoqlarning asosiy mexanizmini tashkil qiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ikkinchidan, implitsit ma'no ustuvorligi kuzatiladi. Topishmoqlarda javob hech qachon ochiq berilmaydi, yakuniy xulosa yashirin tarzda beriladi. Retsipient uni o'zi kognitiv yo'l bilan "kashf etadi".

Uchinchidan, bu jarayonda freymrlararo o'tish mavjud bo'ladi. Har bir bosqich alohida semantik freym bo'lib, ular o'zaro bog'lanib, yagona konseptual tizimni hosil qiladi. Bu esa topishmoqlarning ko'p qatlamli ma'no berish xususiyatiga to'liq mos keladi.

To'rtinchidan, dinamiklik va sikllilik muhim rol o'ynaydi. Ma'no bir martalik emas, balki takroriy idrok jarayonida chuqurlashib boradi. Assotsiativ-kognitiv zanjir topishmoqning ichki struktur modeli sifatida xizmat qiladi, unda har bir bo'g'in belgilar tizimi, butun tizim esa yashirin ma'noni ochishga yo'naltirilgan kognitiv mexanizmdir.

Topishmoqlarning asosiy xususiyati belgilar orqali yashirishdir. Kognitiv jihatdan bu jarayon bosqichma-bosqich dekodlashni talab qiladi. Retsipient har bir elementni alohida qabul qilib, keyin ularni yagona ma'noga birlashtiradi. Bu esa topishmoqlarning tafakkurni faollashtirish funksiyasini ko'rsatadi.

Quyida o'zbek topishmoqlari va ularning assotsiativ zanjiridagi kognitiv freymrlari (ya'ni, tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlar) berilgan(bu tahlilga Z.Davronovning freym tahlili andoza qilib olingan[2;19]):

O'zi kichik tolmas ot,

Ochin-to`qin qolmas ot.

Javob: Chumoli[3;87].

Zanjir: Kichiklik → Mehnat → Tashish → Sabrlilik → Foyda → Tirishqoqlik

Kecha tomda bir paqtir ko`rdim,

Erta qaragam yo`q

Javob: Oy[3;4].

Zanjir: Tun → Osmon → Yorug'lik → Sokinlik → Go'zallik → Sirli olam

Kelar-ketar izi yo`q,

Qaragali ko`zi yo`q.

Javob: Shamol[3;20].

Zanjir: Ko'rinmaslik → Harakat → Ta'sir → Sovuqlik/Yengillik → Tabiat → Kuch

Eshigi yo`q,

Och chumboq.

Javob: Tuxum[3;80].

Zanjir: Yopiq shakl → Himoya → Hayot → Tug'ilish → O'sish → Tabiiylik

Yer ostida oltin qoziq

Javob: Sabzi[3;115].

Zanjir: Yer → O'sish → Ildiz → Oziq → Sog'lik → Foyda

Kichkina gumbaz ichida

Qizlar aylabdi makon,

Yuzlariga parda tutig`liq,

Har birining bag`ri qon.

Javob: Anor[3;99].

Zanjir: Dumaloqlik → Meva → Donachalar → Ko'plik → Baraka → Sog'lik

Sariboy bobom ichkari,

Soqollari tashqari

Javob: jo`xori [3;104].

Zanjir: Inson (bobom) → keksalik → soqol → tashqariga chiqib turish → tola(ipak tolalar) → o`simlik belgisi → boshqoq(donli tuzilma) → jo`xori → ichki donlar(ichkari) → yashirin tuzilma → yana inson obraziga qaytiladi.

Xulosa qilib aytganda, freym tahlil topishmoqlarning yashirin semantik qatlamini ochadi, milliy tafakkur va obrazli fikrlashni ko'rsatadi, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiradi, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UTANOVA V.M. Kognitiv tilshunoslikda “freym”, “geshtalt”, “skript” va “ssenariy” tushunchalariga izoh // Таdqикот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 61-65.
2. Z.Davronova. XX asr boshlaridagi o`zbek tili antroponimlarining lingvokognitiv tahlili. F.f.f.d(PhD) diss.avtofeat. T.: 2026.
3. O`zbek xalq topishmoqlari. Tuzuvchi: Husainova Z. 3-nashri. – T.: 2014.